

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АУДИО И ВИЗУАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Норкулова Динара Умидовна

Студентка 4 курса Факультет языков

Термезский государственный педагогический институт

Annotatsiya: Ushbu maqolada rus tili darslarida audio va vizual materiallardan foydalanishning samaradorligi yoritilgan. O'quvchilarning tinglab tushunish, nutqiy faoliyat va lug'at boyligini oshirishda zamonaviy texnologiyalar asosidagi materiallarning o'рни tahlil qilingan. Shuningdek, amaliy tajriba asosida dars jarayonida podkast, audio matnlar, videoroliklar va taqdimotlardan foydalanishning afzalliklari ko'rsatib berilgan.

Аннотация: В статье рассматривается эффективность использования аудио- и визуальных материалов на уроках русского языка. Анализируется их роль в развитии навыков аудирования, речи и обогащения словарного запаса учащихся. На основе практического опыта показаны преимущества применения подкастов, аудиотекстов, видеороликов и презентаций в учебном процессе.

Annotation: This article explores the effectiveness of using audio and visual materials in teaching the Russian language. It analyzes their role in improving listening comprehension, speech development, and vocabulary enrichment. Based on practical experience, the advantages of using podcasts, audio texts, video clips, and presentations in the learning process are highlighted.

Kalit so'zlar: rus tili, ta'lim, audio materiallar, vizual materiallar, metodika, motivatsiya, samaradorlik.

Ключевые слова: русский язык, обучение, аудиоматериалы, визуальные материалы, методика, мотивация, эффективность.

Keywords: Russian language, education, audio materials, visual materials, methodology, motivation, effectiveness.

Современное образование невозможно представить без применения новых технологий и инновационных подходов. В условиях стремительного развития информационного общества учителю необходимо использовать разнообразные методы и средства, которые не только обеспечивают усвоение знаний, но и повышают интерес учащихся к предмету. Особенно это актуально при изучении русского языка как неродного, где важно развивать навыки аудирования, понимания текста, устной и письменной речи. Одним из эффективных способов активизации учебного процесса является использование аудио- и визуальных материалов. Они способствуют созданию наглядности, формируют у школьников мотивацию к изучению языка, делают уроки более увлекательными и практикоориентированными. Применение подкастов, аудиотекстов, видеороликов, презентаций позволяет учащимся глубже воспринимать учебный материал и развивать коммуникативные компетенции. «Применение мультимедийных ресурсов на уроках русского языка способствует формированию устойчивой мотивации и делает учебный процесс более увлекательным» [1] Таким образом, исследование опыта использования аудио- и визуальных средств на уроках русского языка представляется важным и актуальным, так как оно открывает новые возможности для повышения качества обучения и формирования интереса к предмету.

В методике преподавания русского языка использование наглядных и слуховых материалов всегда занимало особое место. Согласно психолингвистическим исследованиям, восприятие информации через разные каналы (слуховой и зрительный) обеспечивает более глубокое запоминание и активное усвоение знаний. Визуальные материалы формируют ассоциативное мышление и облегчают понимание абстрактных понятий, а аудиоматериалы развивают навыки восприятия устной речи. К аудиосредствам относятся

подкасты, аудиокниги, диалоги, песни и специально подготовленные аудиотексты.

Их использование помогает:

Развивать слуховую память учащихся;

Формировать навык правильного произношения и интонации;

Расширять словарный запас через контекст;

Учить понимать речь носителей языка.

Например, прослушивание коротких диалогов с последующим обсуждением или пересказом активизирует речевую деятельность школьников и делает процесс обучения более живым. Визуальные средства (иллюстрации, презентации, видеоролики, схемы, таблицы) способствуют лучшему усвоению грамматического и лексического материала. Видеофрагменты с субтитрами позволяют учащимся сопоставлять устную и письменную речь, а яркие изображения помогают закрепить новые слова. Использование мультимедийных презентаций делает уроки более динамичными и интерактивными, повышая интерес к изучаемому материалу. «Аудиовизуальные технологии, в частности подкасты, позволяют студентам воспринимать аутентичную речь и развивать навыки межкультурной коммуникации»[2] Практическая работа показывает, что включение аудио- и визуальных материалов в учебный процесс вызывает у учащихся положительные эмоции и повышает их мотивацию. Ученики становятся более активными, охотно участвуют в обсуждениях, выполняют задания с интересом. В сравнении с традиционными методами преподавания, где доминирует работа с текстом и устное объяснение, применение мультимедийных средств значительно эффективнее в формировании коммуникативной компетенции и развитии речи.

Практическая работа показывает, что включение аудио- и визуальных материалов в учебный процесс вызывает у учащихся положительные эмоции и повышает их мотивацию. Ученики становятся более активными, охотно

участвуют в обсуждениях, выполняют задания с интересом. В сравнении с традиционными методами преподавания, где доминирует работа с текстом и устное объяснение, применение мультимедийных средств значительно эффективнее в формировании коммуникативной компетенции и развитии речи. Использование аудио- и визуальных материалов на уроках русского языка является важным условием повышения качества обучения. «Использование современных аудиовизуальных инструментов, таких как видеофрагменты с аннотацией, значительно повышает эффективность усвоения иностранного языка» [3] Они делают учебный процесс более интересным, разнообразным и мотивирующим для учащихся. Благодаря аудиоматериалам школьники развивают навыки восприятия устной речи, интонации и правильного произношения, а визуальные средства помогают глубже усвоить грамматический и лексический материал.

Практика показывает, что включение подкастов, аудиотекстов, видеороликов и презентаций способствует формированию коммуникативной компетенции, развитию творческого мышления и повышению учебной активности. Эти методы не заменяют традиционные формы обучения, но успешно их дополняют, создавая условия для более эффективного усвоения русского языка.

Список использованной литературы

1. Авхадиева И. А. «Использование мультимедийных ресурсов в обучении русскому языку». – Молодой ученый, 2023, № 42(489), С. 73–74.
2. Колонских Н. Е., Пономарева Я. С., Сахипгареева Л. А. «Использование аудиовизуального метода в учебно-воспитательном процессе». – Science Time, 2015.
3. Русецкая М. Н., Рублева Е. В., Хехтель А. С. «The use of audiovisual technologies in teaching Russian as a foreign language (as exemplified by podcasts)». – Amazonia Investiga, 2019, Vol. 8, No. 20, pp. 582–595.

4. Холматова Ш. М. «Применение аудио и видео средств в обучении русскому языку как иностранному в экономическом вузе». – PEDAGOG, 2023, Vol. 6, No. 1.
5. Мисенёва В. В. «Language teaching methods of training foreign students-philologists Russian phraseological units using audio-visual aids». Teaching Languages at Higher Educational Establishments at the Present Stage. Intersubject Relations.
6. Попова Н. В., Степанова М. М., Кузьмина А. В. «Methodological aspects of the application of audio-visual tools for learning a foreign language and translation at the university». – Vestnik of Samara State Technical University. Series: Psychological and Pedagogical Sciences, 2021, Vol. 18, No. 1, pp. 87–98.